

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 3**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammed Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali, Yoqubov Ixtiyor	
Kazak türkçesinin güney bölgesi ağizlarında ünlüler ve özellikleri.....	7
Sulaymonov Bobir	
Lug‘at – murakkab ichki qurilmaga ega megatizim.....	18
Turdimurodov Sirojiddin	
“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish va uni takomillashtirish xususida.....	27
Saidova Sayyora	
Dialektal xaritalashga doir jahon va turkologiya tajribasi.....	34
Xodjiyev Yusuf	
Andisha va uning tabu, evfemizmlarda namoyon bo‘lishi.....	42
Faxriddinova Dilfuza	
O‘zbek tilida tabrik nutqiy aktining funksional-pragmatik xususiyatlari.....	54
Aminova Nafisa	
Farmon Toshev publitsistikasida qo‘llangan metaforalarning lingvostilistik tahlili.....	60
Hayitova Mahliyo	
Jahon tilshunosligida “suv” leksemasining o‘rganilishi.....	68
Abriyeva Nodira	
Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari.....	76
Alimova Sarvinoz	
O‘zbek va ingliz tillarida otning semantik voqelanishi.....	83
Muhammadiyev Nodir	
O‘zbek tiliga o‘zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari.....	91
Karimova Muqaddas	
Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlar tahlili.....	96

TA'LIMSHUNOSLIK

Ganiyeva Dildora	
Unli tovushlar tizimini o‘qitishning metodik ta‘minotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	105
Djakbarova Mahliyo	
Ona tili fanidan amaliy darslarni tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiya.....	114
Allamurodova Sabohat	
Enhancing literary analysis through film adaptations in a flipped classroom.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)	
Тилларни ўрганишда қиёсий типологиянинг метод ва вазибалари	
РУС ТИЛИДАН ПРОФ. И.К.МИРЗАЕВ ТАРЖИМАСИ.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Karimova Muqaddas,
O'qituvchi,
Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti,
Andijon, O'zbekiston
muqaddas.hamidullayevna@gmail.com

DIALOG TUZILISHIDAGI AKSIOLOGIK JIHATLAR TAHLILI

ANNOTATSIYA

Maqolada aksiologiya tadqiqotning muloqot jarayonidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Aksiologiya falsafa, tilshunoslik, psixologiya, sotsiologiya kabi turli fanlar bilan bog'liq bo'lib, inson hayoti va madaniy ongdagi qadriyatlar va ularning ahamiyatini tushunishga yordam beradi. Maqolada mualliflar inson faoliyatining turli jihatlarida paydo bo'ladigan dialogning qiymat va qadriyat aspektlarini o'rganishga urg'u berishgan. Tadqiqotchilar dialogning qadriyat jihatlarini o'rganishdagi murakkabliklarni, xususan, zamonaviy raqamlashtirish va virtual muhitning inson idrokiga ta'sirini ta'kidlashadi. Shunday qilib, dialoglardagi qadriyat va qiymatlar nafaqat so'zlar orqali, balki vizual, kinetik va kontekstli signallar yordamida ham ifoda etiladi. Maqolada, shuningdek, dialog tuzilishining semantik va pragmatik elementlari, muloqotning axborot yetkazishdagi roli va tadqiqot metodlari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: aksiologiya, qadriyatlar, dialog, tilshunoslik, kommunikativ tadqiqotlar, psixolingvistika, madaniy kontekst, baholash kategoriyalari, semantik tahlil.

Muqaddas Karimova,
Teacher,
Andijan institute of economy and construction,
Andijan, Uzbekistan
muqaddas.hamidullayevna@gmail.com

ANALYSIS OF AXIOLOGICAL ASPECTS IN DIALOGUE STRUCTURE

ABSTRACT

In this article is analyzed the role and importance of axiological (value-related) research in the process of communication. Axiology is interconnected with various disciplines such as philosophy, linguistics, psychology, and sociology, helping to understand the values in human life and cultural consciousness and their significance. The authors emphasize the study of the value and axiological aspects of dialogue emerging in various dimensions of human activity. Researchers highlight the complexities in studying the value aspects of dialogue, particularly the impact of modern digitalization and the virtual environment on human perception. Thus, values in dialogue are expressed not only through words but also through visual, kinetic, and

contextual signals. The article also discusses the semantic and pragmatic elements of dialogue structure, its role in information transfer, and research methods.

Keywords: axiology, values, dialogue, linguistics, communicative studies, psycholinguistics, cultural context, evaluative categories, semantic analysis.

Каримова Мукадас,
преподаватель,
Андижанский институт экономики и строительства,
Андижан, Узбекистан

muqaddas.hamidullayevna@gmail.com

АНАЛИЗ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СТРУКТУРЫ ДИАЛОГА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется роль и значение аксиологических (связанных с ценностями) исследований в процессе коммуникации. Аксиология связана с такими дисциплинами, как философия, лингвистика, психология и социология, помогая понять ценности в жизни человека и культурном сознании, а также их значимость. Авторы акцентируют внимание на изучении ценностных и аксиологических аспектов диалога, возникающих в различных сферах человеческой деятельности. Исследователи подчеркивают сложности изучения ценностных аспектов диалога, в частности, влияние современной цифровизации и виртуальной среды на человеческое восприятие. Таким образом, ценности в диалоге выражаются не только через слова, но и с помощью визуальных, кинетических и контекстуальных сигналов. В статье также обсуждаются семантические и прагматические элементы структуры диалога, его роль в передаче информации и методы исследования.

Ключевые слова: аксиология, ценности, диалог, лингвистика, коммуникативные исследования, психолингвистика, культурный контекст, оценочные категории, семантический анализ.

Bugungi kunda falsafa (shu jumladan, uning aksiologiya bo'limi), kulturologiya, psixologiya, adabiyotshunoslik va tilshunoslik kabi fanlar mavjud bo'lib, ularning maqsadi qadriyatlarni anglash bo'lsa-da, hech biri o'z-o'zidan qadriyatlar tabiati va ularning inson hayotidagi ahamiyatini har tomonlama tahlil qila olmaydi. Ushbu murakkab hodisani psixolingvistika prizmasi orqali o'rganish, bir nechta fanlarning usullaridan foydalangan holda integral fan aksiologik sohaning modelini yaratishga imkon beradi. Bu soha inson faoliyatining turli shakllarida vujudga keladigan va rivojlanadigan kengroq dunyoqarash doirasida quyi tizim vazifasini bajaradi. [1, B.23]

Hayotning barcha jabhalarining o'sib borayotgan raqamlashtirilishi tabiiy va sun'iy olamlar o'rtasidagi muvozanatni o'zgartirib, odamlarni o'zlarining asl haqiqatini o'zgartiradigan virtual muhitga qolishga majbur qilmoqda. Bu omillar birgalikda insonning dunyoni idrok etishini bilvosita shakllantiradi, bunga uning asosiy hayotiy motivlari ta'sir qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, til nafaqat asosiy, balki shaxsga o'z muhitini va o'zini aks ettirish hamda tushunishga imkon beradigan yagona vositadir.

Baholash kategoriyasi lingvistik va nutq hodisalarining sub'ektiv hamda ob'ektiv jihatlarini o'rtasidagi munosabatni aks ettiradi. U sub'ektivning "yaxshi/yomon" tushunchalari asosida ob'ektivga nisbatan hukmini aks ettiradi, bu ham ratsional, ham hissiy fikrlashga asoslanishi mumkin. Madaniy kontekstda baholash tarixan o'rnatilgan norma va urf-odatlar tomonidan shakllangan ayrim hodisalarning shaxsiy ahamiyatini ifodalovchi yanada murakkab qadriyat tushunchasiga aylanadi. Zamonaviy lingvoaksiologiya til, nutq va matn bilan bog'liq baholash hamda qadriyatlarni o'z ichiga oladi.

Dialog tuzilishining aksiologik jihatlarini o'rganish falsafa, tilshunoslik, psixologiya va sotsiologiya sohalarida turli olim hamda tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan. Jumladan, Mixail Baxtin dialog nazariyasiga katta hissa qo'shgan rus faylasufi va adabiyotshunosi. Garchi u "aksiologiya" atamasini bevosita ishlatmagan bo'lsa-da, uning adabiyotdagi dialogizm va polifoniyaga oid asarlari muloqotning qadriyat jihatlariga taalluqlidir. [2, B.16.] Yurgen Xabermas esa muloqot jarayonida qadriyat jihatlarini tahlil qilishni o'z ichiga olgan kommunikativ harakatlar nazariyasini ishlab chiqqan nemis faylasufi va sotsiologi. [3, B.191]

Charlz Teylor shaxsni shakllantirishda qadriyatlarining roli va ularning shaxslararo muloqotga ta'sirini o'rgangan kanadalik faylasuf. [4, B.96.] Viktor Frankl avstriyalik psixiatr va psixolog, logoterapiya asoschisi, qadriyatning inson muloqoti va mavjudligidagi ahamiyatini ta'kidlagan. [5, B.28.]

Milton Rokich muloqotning qadriyat jihatlarini tahlil qilishda tez-tez ishlatiladigan qadriyatlar nazariyasi va ularni o'lchash metodologiyasini ishlab chiqqan amerikalik ijtimoiy psixolog. [6] Shalom Shvars esa madaniyatlararo aloqa bo'yicha tadqiqotlarda qo'llaniladigan asosiy insoniy qadriyatlar nazariyasini yaratgan olim. [7] Geert Xofstede gollandiyalik sotsiolog bo'lib, aloqa kontekstida madaniyatlararo farqlar va qiymat yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlari bilan tanilgan. [8, B.53.]

Ushbu tadqiqotchilar muloqotdagi qadriyatlarining rolini tushunishga katta hissa qo'shgan bo'lsalar-da, ularning hammasi ham "aksiologik jihatlar" atamasini bevosita ishlatmagan. Biroq ularning ishi ushbu mavzuni tushunishning nazariy asosini tashkil etadi. Shuni ta'kidlash kerakki, dialog tarkibidagi aksiologik jihatlarini o'rganish fanlararo sohadir va ko'plab zamonaviy tadqiqotchilar ushbu yo'nalishda ishlashni davom ettirmoqdalar.

Dialogning qadriyat mazmunini baholash uning dinamik tabiati va axborotni etkazishning xilma-xilligi tufayli ayniqsa qiyin vazifadir. Dialogik nutqdagi qadriyat qiymatlari nafaqat so'zlar yordamida, balki vizual, kinetik va kontekstli signallar yordamida ham ifodalanadi. Bundan tashqari, dialog muloqotining mazmuni real vaqtda vaziyat talablariga moslashadi va suhbatdoshlarni nutq faoliyatini o'zgartirishga majbur qiladi. Binobarin, ma'lum semantik guruh va sohalarni aniqlashga asoslangan baholovchi tarkibni tavsiflashning an'anaviy usullari etarli emas. [9, B.41.]

Kommunikativ tilshunoslikning rivojlanishi bilan dialogik kommunikatsiya nutq faoliyati prizmasi orqali o'rganila boshlandi, kommunikativ hodisa, nutq xatti-harakatlari va kommunikantlarning nutq harakatlari kabi tushunchalarga alohida e'tibor berildi. Nutq ma'lumot orqali ifodalanadi, ammo individual nutqning cheklangan semantik qiymatini hisobga olgan holda harakatlarni tasniflash uchun dialogning oddiy rasmiy tuzilishi etarli emas. Suhbat tadqiqotlarida dialogik o'zaro ta'sirning asosiy birligi o'zaro ta'sirning o'zi hisoblanadi. I.N.Borisovning ta'kidlashicha, "Illokasion, pragmatik va tematik elementlar bilan bog'langan ushbu o'zaro ta'sirlarning kombinatsiyasi dialogik birlik deb nomlanadigan narsani shakllantiradi. Bundan ham kattaroq birlik kommunikativ fragment (yoki epizod) deb ataladi, bu kommunikativ voqea doirasidagi o'zaro ta'sir bosqichi bilan bog'langan bir qator replikalardan iborat". [10, B.37.] Ushbu replikalar guruhi nutq aktining asl ma'nosini tan olishga yordam beradigan kontekstni yaratadi. Biroq bunday fragmentlar chegaralarini ma'lum prinsiplar asosida aniqlash muayyan qiyinchiliklarga to'la.

Matn tilshunosligi, xususan, "kategorik matn" tushunchasi orqali dialogni bo'laklarga bo'lish uchun ob'ektiv asos yaratadi. Dialog tadqiqotlari ko'pincha "aniq matn kategoriyasi"

tushunchasidan foydalanadi. Amaliy qo'llanishga ega bo'lgan matn kategoriyalari nazariyasi dialogik nutqning semantik bo'linishi, shu jumladan, uning aksiologik jihatlari uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Dialogdagi qadriyat fragmenti mavzu kategoriyalari yordamida aniqlanadi. Tematik zanjirning mavjudligi, ma'lum bir mavzu bilan bog'liq kengroq funksional va semantik maydon bilan bir qatorda, baholash elementlarini o'z ichiga olgan yaxlit tonallik (urg'u bilan aytiladigan so'z) bilan birgalikda bir nechta replikalarni tematik qismga bog'laydi. Zich tonal maydon bilan belgilanadigan mustaqil tematik rolga ega bo'lgan baholash, hatto bitta ob'ektiv mavzu bo'lmagan taqdirda ham muhim kommunikativ fragmentni yaratadi. [11, B.162.] Ushbu sohaning tarkibiy qismlari turli til darajalari, nutq guruhlari, kompozitsiyalarni, shuningdek, suprasegmental va ritmik ma'no ifodalarini qamrab oladi. Daraja tizimining kengaytirilgan talqiniga muvofiq, dialogning qadriyat tuzilishi analitik birlikning (baholovchi gapning o'zi) asosiy darajadagi (sintaktik) ishlashini umumiy darajadagi (matnli) kontekstda ko'rib chiqadi. Kuzatilgan haqiqiy qadriyat qiymatini tushunish L.N.Murzin madaniy daraja deb ataydigan til tizimining eng yuqori darajasi – matndan tashqari sohaga chuqurroq kirishni talab qiladi.

Dialog shaxslararo o'zaro ta'sir shakli sifatida nafaqat ma'lumot almashish vositasi bo'lib xizmat qiladi, balki muloqot ishtirokchilarining qadriyat yo'nalishlarini aks ettiruvchi murakkab ijtimoiy-madaniy hodisadir. Muloqotning aksiologik jihatlari shaxslararo munosabatlarning shakllanishi va rivojlanishida, shuningdek, atrofdagi dunyoni bilish va talqin qilish jarayonida asosiy rol o'ynaydi. Dialog ishtirokchilarining qadriyat yo'nalishlari mavzularni tanlashni, munozaraning xususiyatini va muloqotning hissiy bo'yog'ini belgilaydi. Muloqot jarayonida nafaqat ma'lumot almashish, balki muvofiqlashtirish, ba'zan esa turli qadriyat tizimlarining to'qnashuvi ham mavjud. Bu suhbatdoshlarning dunyoqarashini o'zaro boyitish va kengaytirishga, shuningdek, nizo va tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin.

Dialogning muhim aksiologik jihati muloqot ishtirokchilarini boshqaradigan axloqiy me'yor va tamoyillardir. Ushbu me'yor va tamoyillar muloqotda maqbul bo'lgan narsalarning chegaralarini belgilaydi, suhbatdoshga ijobiy munosabatni shakllantiradi va konstruktiv fikr almashishga yordam beradi.

Turli ijtimoiy guruh va jamiyatlarga xos bo'lgan madaniy qadriyatlar dialogning tuzilishi hamda mazmuniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ular muloqotning imo-ishora, yuz ifodalari, suhbatdoshlar orasidagi masofa kabi noverbal jihatlarni aniqlaydi, shuningdek, til vositalari va muloqot uslubini tanlashga ta'sir qiladi. [12, B.88.] Muloqot jarayonida har bir ishtirokchi o'zini namoyon qilishga va shaxsiy qadriyatlarini ko'rsatishga intiladi. Bu dalillarni tanlashda, bayonotlarning hissiy bo'yog'ida va murosaga tayyorlik darajasida namoyon bo'ladi. Suhbatdoshning shaxsiy qadriyatlarini anglash va hurmat qilish samarali muloqotning muhim shartidir.

Dialogda turli xil qadriyat yo'nalishlarining to'qnashuvi nizolarga olib kelishi mumkin. Bunday nizolarni tan olish va hal qilish muhim muloqot qobiliyatidir. Bu hamdardlik, bag'rikenglik va o'z qadriyatlarini tanqidiy tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishni talab qiladi. Dialog kontekstida aksiologik jihatlar quyidagi asosiy nuqtalarda namoyon bo'ladi:

1. Dialog ishtirokchilarining mavzularni tanlashga, bahslashishga va muloqotning hissiy bo'yog'iga ta'sir qiluvchi qadriyat yo'nalishlari.
2. Muloqot jarayonini tartibga soluvchi axloqiy me'yor va tamoyillar.
3. Muloqotning noverbal tomonlarini va til vositalarini tanlashni belgilaydigan madaniy qadriyatlar.
4. Shaxsiy qadriyatlar muloqot ishtirokchilarining o'zini namoyon qilish jarayonida vujudga keladi.
5. Muloqot jarayonida nizolarni hal qilish usullari.
6. Ishtirokchilarning yashirin motivlari va qadriyat yo'nalishlarini aniqlash uchun dialogni aksiologik tahlil qilish usullari.

Muloqotning aksiologik jihatlarini tushunish shaxslararo muloqot jarayonlarini chuqurroq tahlil qilishga imkon beradi, empatiya va bag'rikenglikni rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, turli xil qiymat yo'nalishlariga ega bo'lgan odamlar o'rtasidagi nizolarni hal qilish va o'zaro tushunishni ta'minlaydi.

Muloqot samaradorligini oshirish va shaxslararo munosabatlarni yaxshilash uchun aksiologik kompetensiyani rivojlantirish muhimdir. Bunga yordam beradigan usullarni quyidagicha umumlashtirib ko'rsatish mumkin:

1. Reflektiv amaliyotlar (o'z qadriyat yo'nalishlarini va ularning xulq-atvor hamda muloqotga ta'sirini muntazam tahlil qilish).
2. Turli madaniyat va falsafiy tizimlarni o'rganish (dunyoqarashni kengaytirish va qadriyat yo'nalishlarining xilma-xilligini tushunish).
3. Tinglash amaliyoti (suhbatdoshni, shu jumladan, uning qadriyatlarini ehtiyotkorlik bilan idrok etish ko'nikmalarini rivojlantirish).
4. Rol va simulyatsiya (turli xil qadriyat yo'nalishlariga ega bo'lgan odamlar bilan o'zaro munosabatlarni talab qiladigan vaziyatlarni modellashtirish).
5. Mediatsiya (maxfiylik, ixtiyoriylik, taraflarning hamkorligi va teng huquqliligi) va nizolarni hal qilish (mediatsiya texnikasini o'rgatish va turli qadriyat tizimlarining to'qnashuvi holatlarida murosani topish).

Muloqotga aksiologik yondashuv, shuningdek, bir qator axloqiy savollar va dilemmalarni keltirib chiqaradi. Jumladan:

1. Suhbatdoshning qadriyatlarini hurmat qilish va o'z prinsiplaringizni qo'llab-quvvatlash o'rtasidagi muvozanatni qanday topish mumkin?

2. Muloqot jarayonida boshqa shaxsning qadriyat yo'nalishlariga ta'sir qilish qay darajada maqbul?

3. Qiymat tizimidagi tub farqlardan kelib chiqadigan nizolarni qanday hal qilish mumkin?

Ushbu savollar aniq javoblarga ega emas va har bir holatda diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladi.

Aksiologik jihatlar dialog tuzilishining asosiy qismi bo'lib, uning kenligi, yo'nalishi va natijalarini belgilaydi. Ushbu jihatlarini tushunish va hisobga olish nafaqat muloqot samaradorligini oshirishga imkon beradi, balki shaxsiy o'sishga, yanada uyg'un shaxslararo va madaniyatlararo munosabatlarni yaratishga yordam beradi. Global muammo va tezkor ijtimoiy o'zgarishlar davrida aksiologik kompetensiyani rivojlantirish hayotning turli sohalarida muvaffaqiyatli hamkorlik qilish uchun muhim masalaga aylanmoqda.

Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlarini tahlil qilish uchun bir nechta asosiy jihatlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq:

1. Ishtirokchilarning qadriyat yo'nalishlari. Dialogning har bir ishtirokchisi o'zining qadriyat tizimini olib kiradi, bu uning pozitsiyasiga, argumentatsiyasiga va ma'lumotni idrok etishiga ta'sir qiladi. Turli xil qadriyatlar dialogning borishi va natijalariga qanday ta'sir qilishi mumkinligini ko'rib chiqish muhimdir.

2. Muloqotning axloqiy normalari. Dialog jarayonida ishtirokchilarning axloqiy tamoyillari, jumladan, suhbatdoshga hurmat, halollik, boshqalarning fikriga ochiqlik namoyon bo'ladi. Axloqiy me'yorlarga rioya qilish konstruktiv dialogga yordam beradi.

3. Tilning aksiologik "yuki". So'z va iboralarni tanlash ko'pincha ma'ruzachining qadriyatlarini aks ettiradi. Leksik tahlil ushbu qadriyat xususiyatlarini ochib berishi mumkin.

4. Argumentatsiyadagi qadriyat ierarxiyasi. Dialog ishtirokchisi tanlagan dalillar muhokama qilinayotgan masalada u uchun eng muhim va qimmatli narsani ko'rsatadi.

5. Qadriyat ziddiyatlari. Turli xil qadriyat tizimlarining to'qnashuvi dialogdagi tushunmovchilik va nizolarga olib kelishi mumkin. Bunday nizolarni aniqlay olish va ularni hal qilish yo'llarini topa olish muhimdir.

6. Muloqot jarayonida qadriyatlarining o'zgarishi. Dialog ishtirokchilarning qadriyat yo'nalishlarini ko'rib chiqish va o'zgartirish vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Fikr va

dalillar almashish jarayonida odamlar o'z pozitsiyalarini qayta ko'rib chiqishlari va qadriyat haqida yangi tushunchaga kelishlari mumkin.

7. Aksiologik dolzarblik. Muhokama qilingan mavzularning ishtirokchilarning qadriyat yo'nalishlariga qanchalik mos kelishi ularning dialogdagi ishtirokiga ta'sir qiladi. Mavzu shaxsiy qadriyatlar nuqtai nazaridan qanchalik muhim bo'lsa, munozarada ishtirok etish shunchalik faol bo'ladi.

8. Qadriyat qutblanishi. Ba'zi hollarda dialog, ayniqsa, o'tkir ijtimoiy yoki siyosiy masalalarni muhokama qilishda ishtirokchilarning qadriyat pozitsiyalarida farqlarning kuchayishiga olib kelishi mumkin.

9. Meta-aksiologik daraja. Bu dialog jarayonida qadriyatlarning aks etish darajasi hisoblanadi. Ishtirokchilar nafaqat aniq masalalarni, balki qadriyatlarning tabiati, ularning kelib chiqishi va asoslilikini ham muhokama qilishlari mumkin.

10. Aksiologik empatiya (boshqa odamlarning his-tuyg'ularini his qilish va tushunish qobiliyati). Suhbatdoshning qadriyat yo'nalishlarini tushunish va qabul qilish qobiliyati. Bu konstruktiv muloqotni o'tkazish uchun muhim mahoratdir.

11. Madaniy va aksiologik kontekst. Muloqot har doim ma'lum bir madaniy kontekstda bo'lib o'tadi, bu qadriyat yo'nalishlarining umumiy doirasini belgilaydi. Ushbu kontekstni tushunish ishtirokchilarning pozitsiyalarini to'g'ri talqin qilish uchun muhimdir.

12. Aksiologik dinamika. Muloqot davomida nafaqat munozaraning mazmuni, balki ishtirokchilar uchun ma'lum qadriyatlarning ahamiyati ham o'zgarishi mumkin. Boshida muhim bo'lib tuyulgan narsa ikkinchi o'ringa o'tishi yoki aksincha bo'lishi mumkin.

Ular muloqotning aksiologik o'lchovi nafaqat muloqotning mazmuni va shakliga ta'sir qiladi, balki o'zaro tushunishni yaxshilash hamda kelishmovchiliklarni hal qilish vositasi bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu jihatlarni tahlil qilish dialogning mohiyatini yaxshiroq tushunishga va muloqot samaradorligini oshirishga yordam beradi. Fikrimizni misollar asosida izohlasak.

Dialog mavzusi: Yangi texnologiyalarni joriy etish (ikki hamkasbning o'z kompaniyasida yangi texnologiyalarni joriy etishni muhokama qiladigan dialog)

Aziza: Salom, Murodbek. Men siz bilan bizning bo'limimizda yangi avtomatlashtirish tizimini joriy etishni muhokama qilmoqchi edim. Bu haqda nima deb o'ylaysiz?

Murodbek: Salom, Aziza. Men bu taklif haqida eshitganman. Rostini aytsam, menda shubha bor. Hozir bu zarurligiga amin emasman.

Aziza: Haqiqatan ham? Menimcha, bu bizning samaradorligimizni oshirish uchun ajoyib imkoniyat. Biz buyurtmalarni tezroq qayta ishlay olamiz.

Murodbek: Men sizning nuqtai nazarinigizni tushunaman, lekin bu bizning xodimlarimizga qanday ta'sir qilishidan xavotirdaman. Avtomatlashtirish ishni qisqartirishga olib kelmaydimi?

Aziza: Men bu haqda o'ylamagan edim. Siz haqsiz, bu muhim jihat. Ammo raqobatbardosh bo'lish uchun texnologik jihatdan oldinga siljishimiz kerak emasmi?

Murodbek: Men roziman, raqobatbardoshlik muhimdir. Ammo menimcha, xodimlarimiz bizning eng qimmatli manbamiz. Lekin biz yangi tizimni joriy etish va shu bilan birga, xodimlarni yanada murakkab vazifalarni bajarish uchun qayta tayyorlash yo'lini topa olamizmi?

Aziza: Bu qiziqarli fikr. Siz haqsiz, biz xodimlarimizning manfaatlarini hisobga olishimiz kerak. Ehtimol, biz samaradorlikni oshiradigan va shu bilan birga jamoamizning mahoratini rivojlantiradigan reja tuzishimiz mumkindir.

Murodbek: Bu ajoyib fikr. O'ylaymanki, bu yondashuv samaradorlik va xodimlarga g'amxo'rlik o'rtasidagi muvozanatga erishishga imkon beradi.

Tahlil. Ushbu dialog biz ilgari muhokama qilgan bir nechta aksiologik jihatlarni namoyish etadi. Jumladan:

1. Ishtirokchilarning qadriyat yo'nalishlari. Azizaning diqqati samaradorlik va texnologik taraqqiyotga qaratilgan, Murodbek esa xodimlarning farovonligini ko'proq qadrlaydi.

2. Muloqotning axloqiy me'yorlari. Ikkala ishtirokchi ham bir-birlarining fikrlarini hurmat qilishdi.

3. Qadriyatlarni o'zgartirish. Muloqot davomida Aziza xodimlarga g'amxo'rlik qilish qiymatini hisobga olishni boshlaydi va Murodbek texnologik rivojlanish muhimligini tan oladi.

4. Aksiologik empatiya. Ishtirokchilar bir-birlarining qadriyat yo'nalishlarini tushunishga va qabul qilishga harakat qilishadi.

5. Qadriyatni asoslash. Murodbek o'z pozitsiyasini inson kapitali qiymatiga asoslanib ta'kidlaydi.

6. Qadriyatlar muvozanatini topish. Muloqot oxirida ishtirokchilar qadriyat pozitsiyalarini – samaradorlik va xodimlarga g'amxo'rlik qilishni hisobga oladigan qarorga kelishadi.

Ushbu misol aksiologik jihatlar dialogning tuzilishi va mazmuniga qanday ta'sir qilishini, shuningdek, dialog orqali turli xil qadriyat yo'nalishlarini hisobga oladigan yanada muvozanatli echimga qanday erishish mumkinligini ko'rsatadi.

Dialog mavzusi: Ekologik loyiha mavzusini tanlash (ekologiya bo'yicha qo'shma loyiha uchun mavzu tanlashni muhokama qilayotgan ikki talaba o'rtasidagi muloqot)

Malohat: Salom, Alisher! Biz ekologiya loyihasi uchun mavzuni tanlashimiz kerak. Sizda biron bir fikr bormi?

Alisher: Salom, Malohat! Ha, men bu haqda o'yladim. Plastik ifloslanishning dengiz hayvonlariga ta'siri haqida biror narsa qila olamizmi?

Malohat: Hmm, bu muhim mavzu, lekin menimcha, biroz eskirgan. Shaharlarni obodonlashtirishning havo sifatiga ta'siri bo'yicha loyiha haqida nima deyish mumkin?

Alisher: Bu qiziq, lekin bu mahalliy emasmi? Menimcha, okean ifloslanishi kabi global muammolar ko'proq e'tiborga loyiqdir.

Malohat: Men sizning nuqtai nazarinigizni tushunaman, lekin biz yaqin atrofimizda nimani o'zgartirishimiz mumkinligidan boshlashimiz kerak emasmi? Shaharlarni obodonlashtirish har birimizning burchimiz emasmi?

Alisher: Siz haqsiz, mahalliy harakatlar muhim. Ammo biz katta muammoga e'tiborni jalb qilish imkoniyatini qo'ldan boy berayotganimizdan xavotirdaman.

Malohat: Agar biz bu fikrlarni birlashtirsak nima bo'ladi? Masalan, shaharlarni obodonlashtirish shahar suv tizimlari orqali okeanlarga kiradigan plastmassa miqdorini qanday kamaytirishi mumkinligini o'rgansak-chi?

Alisher: Mana bu bu qiziqarli yondashuv! Biz mahalliy harakatlar va global oqibatlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatishimiz mumkin.

Malohat: Bu to'g'ri! Va bu ikkala jihatni, ya'ni mahalliy darajadagi amaliy choralar va okean ifloslanishining global muammosini hal qilishga imkon beradi.

Alisher: Menga bu fikr yoqdi. Biz hatto shahrimiz uchun aniq harakatlar rejasini taklif qilishimiz mumkin.

Malohat: Ajoyib! Keling, mavjud shaharlarni ko'kalamzorlashtirish tashabbuslari va ularning suv tizimlariga ta'sirini o'rganishdan boshlaylik.

Alisher: Men roziman. O'ylaymanki, ushbu loyiha orqali haqiqatan biz ikkala muhim mavzuni ham qamrab olamiz.

Tahlil. Ushbu dialog bir nechta qo'shimcha aksiologik jihatlarini namoyon etadi. Jumladan:

1. Qadriyat polarizatsiyasi (qutblanishi). Dastlab Alisher va Malohat muhimroq narsa – global yoki mahalliy ekologik muammolar haqida turlicha qarashlarga ega edi.

2. Aksiologik dolzarblik. Har bir ishtirokchi shaxsiy qadriyatlarini jihatidan eng muhim mavzuni taklif qiladi.

3. Meta-aksiologik daraja. Talabalar nafaqat aniq mavzularni, balki ekologik muammolarni hal qilishda turli xil yondashuvlarning ahamiyatini ham muhokama qiladilar (global va mahalliy).

4. Qadriyat sintezi. Muloqot davomida ishtirokchilar o'zlarining qadriyat yo'nalishlarini birlashtiradigan, yangi, yanada murakkab qadriyat pozitsiyasini yaratadigan qarorga kelishadi.

5. Aksiologik dinamika. Suhbat davomida ishtirokchilar uchun turli jihatlarining ahamiyati o'zgaradi, ular kompleks yondashuvning ahamiyatini yangicha tushunishga kirishadilar.

6. Qadriyat mulohazasi. Ikkala ishtirokchi ham qadriyat ustuvorliklari asosida argumentlardan foydalanadilar (global ta'sir va amaliy qo'llanilishi).

7. Aksiologik empatiya. Talabalar bir-birlarining qadriyat yo'nalishlarini tushunish va qabul qilish qobiliyatini namoyish etadilar, bu esa yanada samarali muloqotga olib keladi.

Ushbu misol dialog orqali nafaqat turli xil qadriyat pozitsiyalarini aniqlash, balki muammoni hal qilishda yanada keng qamrovli va muvozanatli yondashuvni yaratib, ularning ijodiy sinteziga erishish mumkinligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, dialogning aksiologik tahlili muloqot ishtirokchilarining yashirin motivlari va qadriyat yo'nalishlarini aniqlashga imkon beradi. Bunday tahlil turli sohalarida, jumladan, psixologik maslahatdan tortib siyosiy muzokara va madaniyatlararo muloqotgacha foydali bo'lishi mumkin. Aksiologik jihatlar dialog tuzilishining ajralmas qismi bo'lib, uning mazmuni, shakli va natijalarini belgilaydi. Muloqot jarayonida qadriyat yo'nalishlarining rolini bilish shaxslararo o'zaro ta'sir samaradorligini oshirishga imkon beradi va turli dunyoqarash pozitsiyalariga ega odamlar o'rtasida o'zaro tushunishga yordam beradi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Казаченко О.В. Структура и содержание аксиологической сферы русского образа мира в XXI веке: Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. доктора филол. наук. – Москва, 2021. – 23 с.
2. Орлова А.Н. Проблема ценности и оценки в философии М.М.Бахтина: Дис. ... канд. филос. наук. – Москва, 2003. – 146 с.
3. Зайцев А.В. Юрген Хабермас и его диалогика: понятие и сущность. Вестник КГУ им.Н.А. Некрасова. №5, 2012. – С. 190-196.
4. Taylor Ch. Individu et modernité // Identité (s) / Coordonné par Catherina Halpern. – Paris: Sciences Humaines Editions, 2009. – P. 96.
5. Франкл В. Воля к смыслу. – М.: ЭКСМО-Пресс: Апрель-пресс. 2000. – 366 с.
6. Рокич М. Природа человеческих ценностей / М. Рокич // Свободная пресса. – 1973. – №5. – С. 20-28.
7. Шварц Ш. Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных различий / пер. с англ. Е.А.Валуевой // Психология. Журнал высшей школы экономики. 2008. Т. 5, N 2. – С. 37-67.
8. Мкоян Г.С. Использование методов г. хофстеде для сравнительного анализа социокультурных ценностей среди двух поколений армянского общества. Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2018; 8(4). – С. 50-57.
9. Матвеева Т.В. Лингвистика текста и аксиология разговорного диалога / Т.В. Матвеева // Аксиологические аспекты современных филологических исследований. – Екатеринбург, 2019. – С. 40-42.
10. Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: Структура и динамика. Изд. стереотип. URSS. 2019. – 318 с.
11. Мурзин Л.Н. Язык, текст и культура // Человек. Текст. Культура: коллект. монография / Под ред. Н.А.Купиной, Т.В.Матвеевой. – Екатеринбург, 1994. – С. 160-169.
12. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт / Н.Д.Арутюнова. – М.: Наука, 1988. – 341 с.